

La deserción estudiantil en el Programa Escuela de Vacaciones, modalidad virtual

Student dropout in virtual vacations school program

María Teresa Gatica-Secaida

✉ teregaticasecaida@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-5711-6918>

Sonia Beatriz Navas-Herrarte

✉ sonianavas27@yahoo.es

 <https://orcid.org/0000-0002-8606-7147>

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Resumen

La investigación se realizó con el objetivo de determinar las causas por las cuales los estudiantes no se inscribieron en el Programa Escuela de Vacaciones, modalidad virtual, en las sedes departamentales del departamento de Pedagogía, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, comprendido del año 2020 al año 2022. Se empleó el método cualitativo utilizado para analizar las causas del problema de la deserción estudiantil, así como para plantear estrategias metodológicas para atender esta problemática en futuras ocasiones en que se deba trabajar en la modalidad virtual. Se aplicó una entrevista abierta, con muestreo intencionado en las sedes departamentales en las cuales se observó mayor número de ausencia estudiantil. Los resultados evidencian como factores causales: el ámbito socioeconómico, los fallecimientos y el dominio tecnológico de los docentes para atender las clases en línea, como causas principales de la deserción en las escuelas de vacaciones modalidad virtual, entre otros.

Palabras clave: deserción estudiantil, escuela de vacaciones, plan de mejora continua

Abstract

The investigation was carried out with the objective of determining the reasons why the students did not enroll in the virtual modality vacation school program at the departmental sections and central area, Department of Pedagogy, University of San Carlos of Guatemala.

The scope includes the qualitative method used to analyze the causes of the student dropout problem, as well as to propose methodological strategies to address this problem in future occasions when it is necessary to work in the virtual modality. An open interview was applied, with intentional sampling in the departmental headquarters in which the highest number of student absences was observed. The results show the socioeconomic factor, the deaths and the technological mastery of the teachers to attend the online classes, as main causes of the desertion in the virtual modality vacation schools, among others.

Keywords: continuous improvement program, dropping out of school, school vacations program

Introducción

El Programa Escuela de Vacaciones de junio y diciembre de cada año, desde 1947, en la Facultad de Humanidades, ha brindado oportunidades para que los estudiantes puedan recuperar cursos que no han sido aprobados durante el semestre, o para asignarse cursos del pensum de estudios que les permiten culminar la carrera antes del tiempo normal establecido.

A partir de junio 2020, por motivos del confinamiento nacional debido a la pandemia COVID-19, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala determinó que la Escuela de vacaciones junio 2020 debía impartirse en modalidad virtual y se realizaron los preparativos necesarios para llevarla a cabo, según instrucciones recibidas.

Durante 2020, 2021 y 2022 las escuelas de vacaciones de junio y diciembre se realizaron de manera virtual. Sin embargo, se determinó que el número de cursos impartidos y el número de estudiantes asignados a diversas escuelas, disminuyó considerablemente.

Para establecer las causas de la deserción estudiantil, se realizó una investigación cualitativa, que incluyó las sedes departamentales del Departamento de Pedagogía, en las que no participaron estudiantes en todos o algunos de los cursos programados para cada sede: Ayarza, Escuintla, Jacaltenango, Masagua, San Miguel Tucurú, Teculután, Retalhuleu, San Martín Zapotitlán, San Rafael Pie de la cuesta, La Máquina y sede central sábado.

Se utilizó una entrevista abierta para indagar las posibles causas del problema. Con base en los resultados obtenidos la coordinación de la Escuela de Vacaciones presentó una propuesta

de estrategias metodológicas para afrontar en el futuro las clases en línea.

El estudio acerca de las causas de la deserción estudiantil en el programa Escuela de Vacaciones brindó información valiosa con respecto a las razones expresadas por los estudiantes de las sedes departamentales, con respecto a la no inscripción a dichos cursos.

Asimismo, se convirtió en un elemento fundamental dentro del área de evaluación de los aprendizajes y del rendimiento académico de los profesores en este programa educativo.

El objetivo, además de determinar las causas del problema, obedece a elaborar y presentar una propuesta de estrategias metodológicas para que dicho programa se fortalezca y mejore la calidad educativa al momento de afrontar otros procesos virtuales.

El muestreo intencionado se utilizó para recopilar las respuestas, de los estudiantes que no participaron en las escuelas de vacaciones. Se consideraron los cursos de las regiones en donde, según el Cuadro general de programación de Escuela de Vacaciones, los Coordinadores de las sedes informaron que los estudiantes no se asignaron cursos.

Se aplicó una entrevista abierta, la cual se basó en el seguimiento de un guion de entrevista, en ella se plasmaron todos los tópicos que se abordaron a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se prepararon los temas que se discutieron, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia. (Hernández et al., 2010)

Desarrollo

Antecedentes del programa Escuela de Vacaciones en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala

En el Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Humanidades (2006, p. 117), se especifica que la escuela de verano surgió en 1947, como otra unidad de dicha Facultad. Luego fue incorporada al Departamento de Extensión. Este departamento fue creado posterior a la ya existente escuela de verano y aunque dejó de funcionar por algunos años, la Escuela de Vacaciones continuó atendiendo las demandas estudiantiles.

La Escuela de Vacaciones de la Facultad de Humanidades, desde su creación hasta 2019, ha impartido los cursos desde la presencialidad, tanto en sede central como en las sedes departamentales.

Fue en 2020, cuando la modalidad presencial se sustituyó por la modalidad virtual, provocada por el confinamiento mundial debido a la pandemia de Covid 19. Se iniciaron las respectivas programaciones de los cursos a nivel nacional y se implementó el uso necesario de la plataforma institucional moodle como recurso tecnológico valioso para docentes y estudiantes.

Por tal motivo, se coordinaron lineamientos administrativos y técnicos para que los cursos se trabajaran en línea en sus respectivas jornadas. Se adaptó el proceso de enseñanza y aprendizaje desde esta perspectiva emergente y se tomaron en cuenta los siguientes requerimientos para los docentes:

Afianzamiento de las competencias digitales y de ofimática para atender el proceso de enseñanza aprendizaje en los cursos en línea, dentro de la plataforma institucional de la Facultad de Humanidades y brindar retroalimentación en las actividades de manera constante para mejorar el dominio de la temática del curso asignado.

Contar con el equipo de cómputo y conectividad óptima para evitar interrupciones en la gestión de los cursos en plataforma y video clases, con cámara, bocinas y micrófono, así con un ambiente apropiado a la respectiva proyección.

Además de los anteriores requerimientos se les brindaron sugerencias de actividades variadas para motivar el aprendizaje:

- Organizadores gráficos (mapas mentales, conceptuales, cuadro sinóptico, cuadros comparativos, líneas de tiempo, diagramas, entre otros)
- Ensayos
- Videos y audios sobre temas académicos (con un mínimo de 03 minutos y máximo de 05 minutos)

Entornos virtuales

El uso de los entornos virtuales se intensificó y obligó a los docentes a crear estrategias de aprendizaje en el campus virtual. Ulises et al (2007), indican que “al contar con entorno virtual de aprendizaje como el que proporciona un campus virtual, es posible recurrir a diferentes modelos de comunicación en función de los recursos pedagógicos que se decidan utilizar, las actividades que se propongan en el curso.” (p. 6)

Durante el mes de diciembre de 2022, en Escuela de Vacaciones, los cursos fueron impartidos a nivel nacional, con las video clases en las plataformas en línea, meet o zoom, las cuales permitieron realizar video llamadas para escuchar las conferencias de los docentes, compartir documentos, espacios para grabarlas y luego colocarlas en la plataforma institucional para que pudieran ser consultadas en el momento pertinente para el estudiante. Incluso con dichas plataformas se crearon salas para el trabajo en equipo, así como la utilización de pizarras para desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los entornos virtuales son herramientas útiles para interactuar y compartir información de beneficio mutuo entre los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de forma virtual. Los cambios derivados de la pandemia mundial, el confinamiento de la población en sus hogares y los efectos en la educación superior, se constituyeron también en retos y desafíos para los docentes y estudiantes de la Escuela de Vacaciones de diciembre 2022, ante la necesidad de capacitarse en áreas del conocimiento específicas y realizar el proceso de enseñanza en entornos virtuales.

Los profesores continuaron en el desarrollo de competencias y habilidades en el uso y manejo de distintas plataformas en línea para innovar metodologías, técnicas y estrategias de enseñanza a través de una pantalla, sin la interacción cara a cara con los estudiantes. La educación virtual se constituyó una necesidad en la educación superior. (Recio y Cabero, 2005)

La transición drástica que obligó a docentes y estudiantes a migrar a los entornos virtuales, también enfatizó la importancia de implementar enfoques de aprendizaje que motivaran un rendimiento académico eficaz, con la consiguiente satisfacción para iniciar la modalidad virtual en los cursos impartidos en Escuela de Vacaciones.

Los enfoques de aprendizaje fueron adoptados por los estudiantes, pues no constituyen una característica personal que no pueda variar, lo que los capacita para trabajar según las condiciones en que se implemente dicho enfoque, de acuerdo con el requerimiento de la labor académica que estén llevando a cabo dentro o fuera del aula (Criollo y Gañay, 2021)

Deserción estudiantil

En la Escuela de Vacaciones diciembre 2022, el fenómeno de la deserción estudiantil se vio afectada en las sedes y jornadas de la Facultad de Humanidades. Este inconveniente fue motivo de preocupación, en vista que se cuenta con un ordenamiento académico autorizado por Junta Directiva de la Facultad de Humanidades, con el objetivo de que los estudiantes puedan adelantar cursos de sus ciclos en Escuela de Vacaciones y culminar la carrera antes del tiempo previsto. Sin embargo, con este inconveniente, los estudiantes se atrasarán del resto de quienes sí pudieron matricularse en dichos cursos, lo cual los coloca en desventaja para culminar las metas planeadas.

Chulim y Trejo (2012), indican que “la deserción, el atraso estudiantil, los bajos índices de desempeño y de culminación de programas de educación superior son algunas de las preocupaciones más apremiantes de instancias gubernamentales, instituciones de educación superior, directivas universitarias, padres de familia, docentes y cuerpos académicos.

De acuerdo con lo anterior, la deserción estudiantil en la Educación Superior debe ser motivo de estudios y acciones que involucren a los directivos de las instituciones educativas, a asumir el compromiso de incrementar el número de estudiantes inscritos en las universidades, con sus respectivos programas dirigidos a los estudiantes e implementar medidas urgentes para contrarrestar este problema, que impide culminar estudios e invertir esfuerzos para obtener un título universitario, que permita ser productivos en la sociedad y contribuir a solucionar los problemas de la realidad nacional.

Liderazgo institucional

Para el logro de excelentes matrículas en la Educación Superior que contribuyan a los estándares de calidad se hace necesario el desarrollo del liderazgo de la institución, por ende, el liderazgo directivo y el liderazgo pedagógico o el que realiza el docente en el aula. Es por ello, que se presta especial atención a la gestión de los directivos desde la toma de decisiones, ya que este aspecto puede favorecer o no el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre este proceso de influencia Marichal (2018) declara que el liderazgo educativo se manifiesta en tres grandes dimensiones: Pedagógica, de Dirección y Psicológica, coincide con la comunidad científica en torno a la jerarquización de la categoría de influencia, favorecido o no, por la situación.

Es importante mencionar que el liderazgo posee diversas manifestaciones, y ha sido descrito desde el punto de vista teórico. A su vez, se evidencian rastros de estudios que van desde estilos autoritarios a distribuidos, compartidos en las investigaciones de Barrientos Piñeiro et al. (2022^a); Rodríguez Torres et al. (2022); Misas Hernández et al. (2022^a); Marichal Guevara et al. (2021); Marichal Guevara et al. (2019^a); Marichal Guevara et al. (2017^a); Marichal Guevara et al. (2017^b); Marichal Guevara et al. (2017^c) y Hernández Crespo et al. (2017).

Lo anterior denota que para que el directivo educacional pueda influir significativamente en sus estudiantes con el objetivo de favorecer matrículas en la Educación Superior, es necesario que se desarrolle el liderazgo como proceso para buscar un respaldo significativo en las actividades académicas que él convoca desde la actividad pedagógica profesional de dirección. De igual manera, el docente debe ser capaz de aplicar la didáctica desde la tecnología como lo exigen los nuevos tiempos, sobre todo, porque la revolución tecnológica va a pasos agigantados, la cual contribuirá significativamente a que los estudiantes sientan cierto grado de atracción por los procesos virtuales o híbridos.

Para el logro de esta formación es necesario crear espacios para gestionar la preparación de directivos y docentes para enfrentar el tránsito del estado actual al deseado, se coincide con los autores Barrientos Piñeiro et al. (2022^b); Misas Hernández et al. (2022^b); Navarro Corona Hernández et al. (2022); Marichal Guevara et al. (2021^a); Marichal Guevara et al. (2021^b); Marichal Guevara et al. (2021^c); Barrientos Piñeiro et al. (2019); Marichal Guevara et al. (2019^b); Marichal Guevara et al. (2019^c); Marichal Guevara et al. (2018^a); Marichal Guevara et al. (2018^b); Hernández Crespo et al. (2017); Ramos Bañobre et al. (2015); Marichal Guevara et al. (2015); al concebir los sistemas de gestión para desarrollar los procesos de formación y liderazgo de comunidades educativas

Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos de la entrevista abierta en profundidad, se obtuvieron las categorías siguientes:

Tabla 1

Causas de la deserción estudiantil en el programa Escuela de Vacaciones modalidad virtual

Categoría	Porcentaje de respuestas
Situación económica	60 %
Fallecimientos	20 %
Desmotivación	10 %
Enfermedades	05 %
Otras	05 %

Manifestaron los estudiantes entrevistados que, derivado de la pandemia a partir de marzo 2020, perdieron el empleo y esto tuvo consecuencias en la economía de los hogares, incluso para el sustento de sus familias, entre otros, y por ende no contaban con los recursos necesarios para adquirir los insumos tecnológicos que la virtualidad requería, lo cual los obligó a abandonar sus estudios, hasta restablecerse la nueva normalidad. La situación socioeconómica fue la más alta en porcentaje de 60 %.

Una categoría que llevó un 20 % de respuestas fue la alta tasa de mortalidad derivada del Covid 19, que cobró víctimas familiares, incluso un número considerable de estudiantes fallecieron por la misma causa.

Otra categoría se refiere a la desmotivación, 10 %, debido a que algunos profesores no dominaban las herramientas tecnológicas adecuadamente para desarrollar sus video clases, no hubo motivación para continuar con los cursos en Escuela de Vacaciones.

Varios estudiantes abandonaron sus estudios en los respectivos semestres, lo cual repercutió considerablemente en Escuela de Vacaciones, porque ya no continuaron con la cohorte que sí se matriculó en la plataforma y aprobó los cursos correspondientes.

En la tabla 2 se evidencia la disminución de cursos impartidos en las diversas Escuelas de Vacaciones de 2020 a 2022, con la consecuente deserción estudiantil.

Tabla 2

Cursos impartidos en sede central y sedes departamentales, Escuelas de Vacaciones junio y diciembre 2020 a 2022

Escuelas de Vacaciones	No. cursos impartidos		Total, cursos impartidos	Total, estudiantes asignados
	en Sede Central	en sedes departamentales		
Junio 2020	76	990	1066	25,000
Diciembre 2020	75	677	752	18,300
Junio 2021	127	887	1004	21,500
Diciembre 2021	91	563	654	12,428
Junio 2022	120	805	925	18,975
Diciembre 2022	83	475	558	10,067

Dentro de los hallazgos significativos relacionados con la situación socioeconómica de los estudiantes, que se vio afectada por la pandemia del COVID 19 y su consecuente confinamiento a partir del 19 de marzo de 2019, se evidenció la ruptura de la vida cotidiana, la pérdida de trabajo, los contagios y fallecimientos, el rol que cambió dentro del hogar, la responsabilidad de velar por la salud, seguridad, vivienda, alimentación, etc., colapsó en muchas familias y los estudiantes abandonaron los estudios en línea, ya que priorizaron la vida propia y la de sus familiares. Todas estas razones llevan a realizar estudios de atención a la población estudiantil, con alternativas en los métodos de enseñanza aprendizaje.

Se determinaron las causas de la deserción estudiantil, entre ellas, la situación socioeconómica que afectó a los estudiantes, derivado de la pérdida del empleo, los gastos derivados de la enfermedad provocada por el contagio del COVID 19, el pago de las honras fúnebres de familiares y traslado de las víctimas desde diferentes puntos de los hospitales o viviendas hacia los cementerios, para su inhumación.

Otra causa importante fue el cambio de la presencia para el confinamiento y la virtualidad,

con los costos que representaba el uso de dispositivos y la red de internet que en muchos lugares de la república representa una inversión y no existía un presupuesto disponible para ser utilizado en estos rubros. La desmotivación ante la realidad que se afrontó en ese tiempo también contribuyó a la deserción estudiantil. Otra causa atribuida a la deserción estudiantil fue el ambiente familiar en el cual se reportaron casos de violencia, depresión, alcoholismo, abandono de la figura paterna.

Con esta propuesta se contribuirá para que los estudiantes puedan recuperar o adelantar su formación académica y cerrar pensum en el tiempo establecido para cada carrera.

Conclusiones

En esta investigación se ha podido determinar las causas que atentan contra las matrículas en el programa de Escuelas de Vacaciones a la virtualidad, debido a que se produjo a través del factor sorpresa, la reacción al cambio presentó diversos matices de resistencia, que afectó significativamente a docentes y estudiantes. Se priorizaron necesidades como la vida, la salud y la subsistencia familiar ante la opción de continuar estudios universitarios. No se brindó acompañamiento efectivo a los estudiantes para enfrentar esta etapa, lo cual repercutió en el abandono de sus metas de superación.

Como estrategia para contrarrestar las insuficiencias detectadas, se considera necesaria la implementación de un Programa Académico que contenga acciones con metodologías, métodos, técnicas apropiadas para enfrentar situaciones futuras de regreso a modalidades virtuales. Innovar las clases en modalidades presenciales es una solución viable y factible.

Para enriquecer este programa, se realizará una investigación acerca de los índices de satisfacción estudiantil, en las escuelas presenciales de junio y diciembre 2023, relacionados con el cumplimiento de contenidos, metodologías de evaluación y replanteamiento de los programas de los cursos impartidos en las dichas escuelas de vacaciones. Con esta propuesta se contribuirá para que los estudiantes puedan recuperar o adelantar su formación académica y cerrar pensum en el tiempo establecido para cada carrera.

Referencias bibliográficas

Barrientos Piñeiro, C.A., Campos Méndez, M.C. y Marichal Guevara, O.C. (2022). *Compe-*

- tencias directivas, participación de padres en escuelas básicas de Chiloé, Chile. *Revista Educação & Formação*, 5(7), 1-19. <https://doi.org/10.25053/redufor.v7.e7630>
- Barrientos Piñeiro, C.A., Marichal Guevara, O.C., Moscoso Portillo, O.M. y Alonso Gacía, S. (2022). Liderazgo educativo: consideraciones para una gestión directiva en la escuela del siglo XXI. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). Dykinson S.L. Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE), 1-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681301>
- Barrientos Piñeiro, C.A. y Marichal Guevara, O.C (2019). Competencias y liderazgo directivo para promover la participación de familias y comunidad en las escuelas. En J. Weinstein. (Eds.). Universidad Diego Portales. Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora Escolar, 268-272. <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>
- Chulim, F., & Trejo, O. M. N. (2012). *La deserción escolar desde la perspectiva estudiantil*. Editorial Manda.
- Criollo Vera, G., & Gañay Campoverde, S. (2021). *Estrategias de reinserción para incrementar la demanda de estudiantes en la Unidad Educativa Padre Carlos Mantilla de la parroquia Tenguel* (Bachelor's thesis, Universidad Guayaquil).
- Hernández Crespo, N., Marichal Guevara, O.C. y San Gil Treto, E. (2017). El rol de comunicador del directivo educacional con los actores sociales. *Revista Gestión y Estrategia Universitaria*, 5(2), 140-153. <http://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/1000>
- Hernández Crespo, N., Marichal Guevara, O.C. y San Gil Treto, E. (2015). Formación del dirigente estudiantil universitario para el liderazgo. *Revista Universidad&Ciencia*, 9(1), 71-83. <http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/351>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5^a. ed.). México: Editorial McGraw Hill.
- Marichal Guevara, O.C. (2018). Formación de la competencia liderazgo educacional en directores de escuelas. [Tesis doctoral, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez

Báez]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=305420>

Marichal Guevara, O. C., Cáceres Reche, M. P., Barrientos Piñeiro, C. A. y Moscoso Portillo, O. M. (2021). Hacia el fortalecimiento interuniversitario a través del trabajo colaborativo en red. El caso de RILPE (Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas). En I. Aznar Díaz, J. A. Lopez Nuñez, M. P. Cáceres Reche, C. De Barros Camargo y F. J. Hinojo Lucena. (Eds.). Dykinson S.L. Desempeño docente y formación en competencia digital en la era SARS COV 2, p. 176-189. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7939813>

Marichal Guevara, O.C. y Barrientos Piñeiro, C.A. (2019). Conceptualización teórica competencia del liderazgo educacional en directores de escuelas. En J. Marín, G. Gómez, M. Ramos y M. Campos, Inclusión. (Eds.). Dykinson S.L. Tecnología y Sociedad: Investigación e Innovación en Edcuación p. 1791-1802. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7415177>

Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., Cáceres Reche, M. P. y Moscoso Portillo, O. M. (2021). Competencias para la participación de las familia y la comunidad en las escuelas primarias - El caso de Ciego de Ávila - Cuba. En S. Alonso García, J. M. Trujillo Torres, A. J. Moreno Guerrero y C. Rodríguez Jiménez. (Eds.). Dykinson S.L. Investigación edcuativa en contextos de pandemia p. 1081-1093. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8338275>

Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C.A. y Hernández Crespo, N. (2019). La relación del liderazgo con la Ciencia-Tecnología-Sociedad y sus dimensiones. *Revista Educación y Sociedad*, 17(3), 61-75. <http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/1088>

Marichal Guevara, O.C., Barrientos Piñeiro, C.A. y Martínez Contreras, Y. (2019). Constructo teórico competencia liderazgo educacional para la formación permanente del director de escuela. En J. Weinstein. (Eds.). Universidad Diego Portales. Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo educativo y Mejora Escolar (pp. 110-116). <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>

Marichal Guevara, O.C., Fuentes Cabrera, A., Rey Benguría , C. y Romero Rodríguez,

- J.M. (2018). Impacto del foro virtual en el desarrollo del liderazgo pedagógico. En J. Gairín y C. Mercader. (Eds.). Wolters Kluwer. Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones p. 15-18. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8311957>
- Marichal Guevara, O.C., Mazariegos Biolis, W.R., Gatica Secaída, M.T. y Moscoso Portillo, O.M. (2021). Indicios de liderazgo en directores de escuelas de la República de Guatemala. En S. Alonso García, J.M. Trujillo Torres, A.J. Moreno Guerrero y C. Rodríguez Jiménez. (Eds.). Dykinson S.L. Investigación educativa en contexto de pandemia p. 667-679. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8338309>
- Marichal Guevara, O.C., Ramos Bañobre, J. y Hernández Crespo, N. (2015). Formación de la competencia de liderazgo en los directivos educacionales. *Revista Universidad&Ciencia*, 4(1), 58-72. <http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/350>
- Marichal Guevara, O.C., Ramos Bañobre, J. y Rey Benguría, C. (2017). Virtual influence for educational leadership. *Revista* , 2(12), 11-25. http://www.nic-znание.org.ua/images/docs/October_2017/Kharkiv_october_2017_part_2.pdf
- Marichal Guevara, O.C., Ramos Bañobre, J., Rey Benguría, C. y Hernández Crespo, N. (2017). Foro Virtual sobre el desarrollo del liderazgo pedagógico. *Revista Universidad&Ciencia*, 6(3), 134-155. <http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/661>
- Marichal Guevara, O.C., Rey Benguría, C. y Hernández Crespo, N. (2017). Impacto del grupo de discusión en el desarrollo del liderazgo educacional. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 5(2), 103-120. <http://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/864>
- Marichal Guevara, O.C., Rey Benguría, C.F., Molina Velasco, M., Perdomo Vázquez, J.M., López Rodríguez del Rey, M.M., Misas Hernández, J., Cáceres Reche, M.P., Aznar Díaz, I., Hinojo Lucena, F.J., Barrientos Piñeiro, C.A., Moscoso Portillo, O.M., Mazariegos Biolis, W.R., Roy Sadradín, D., Ruiz Luis, M., Bernal Díaz, R., Buendía Espinosa, M.A., Guajardo Castillo, C.A. y Javier Vidal, F. (2021). Formación de la competencia liderazgo educacional en los directores de escuelas (2015-2020). *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 11(3), 1-8. <http://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article>

[/view/1100/1266](#)

Marichal Guevara, O.C., Rodríguez García, A.M. y Cáceres Reche, M.P. (2018). Impacto del grupo de discusión en el liderazgo directivo y su "praxis" inclusiva en el contexto educativo cubano. En M. León y T. Sola. (Eds.). Universidad de Granada. XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y de Educación Inclusiva: Liderando Investigación y Prácticas Inclusivas p. 177-185. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=709946>

Misas Hernández, J., López Rodríguez del Rey, M.M. y Marichal Guevara, O. C. (2022). Las redes sociales como espacio de formación de líderes juveniles. *Revista Conrado*, 18(88), 375-383. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2614/2538>

Misas Hernández, J., López Rodríguez del Rey, M.M. y Marichal Guevara, O.C. (2022). Consideraciones pedagógicas y didácticas para la formación de líderes jóvenes. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). Dykinson S.L. Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE) p. 139-165. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681291>

Navarro Corona, C., Marichal Guevara, O.C. y Mazariegos Biolis, W.R. (2022). Necesidades de formación y roles paralelos de la función directiva en la educación superior en México. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). Dykinson S.L. Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE) p. 139-165. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681302>

Ramos Bañobre, J., Dorta Martínez, M., García Rodríguez, J.A. y Marichal Guevara, O.C. (2015). Gestión de la formación permanente de directivos educacionales. *Revista Iberoamericana de Educación* (69), 157-186. <https://rieoei.org/RIE/article/view/148>

Recio Saucedo, M. y Cabero Almenara, J. (2005). Enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y satisfacción de los alumnos en formación en entornos virtuales.

Rodríguez Torres, E., Marichal Guevara, O.C. y Martín, Z.M. (2022) Teorías del liderazgo y

su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 10(2), 66-79. <https://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/2255/3966>

Ulises Mestre Gómez, J. J. (2007). Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. Editorial Universitaria

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades. (2006). *Manual de organización y funciones*. Facultad de Humanidades.